

**GLOSSAIRE DES VERBES
NÉOLOGIQUES FRANÇAIS RELATIFS
À LA MODE**

Kinga Jędrzejewska

ACCESSOIRISER (v. *to accessorize*)

Compléter une tenue avec des accessoires pour en renforcer l'intérêt visuel.

Exemple 1 :

Astuce 3 : Accessoiriser vos tenues pour infuser votre style dans vos looks.

Beaucoup de mes clientes ne pensent pas aux bijoux ou aux accessoires et pourtant. C'est comme l'assaisonnement d'un plat, c'est ce qui donne de la saveur à une tenue.

Un collier, des boucles d'oreilles, un chapeau, des broches sur une veste, des lunettes... il y a plein de manières d'accessoiriser une tenue en fonction de votre style.

Si vous êtes minimaliste, bohème ou sophistiqué, vos accessoires et bijoux donneront le style voulu à vos looks. Par exemple, un collier de perles pour le style sophistiqué, un foulard fleuri pour le style romantique, des bracelets en bois pour le style ethnique ...

Laissez parler votre personnalité en **accessoirisant vos looks**.

Source : <https://agence-pause.com/astuces-pour-upgrader-votre-style/>.

Exemple 2 :

« On accessoirise une petite robe noire comme on accessoirise n'importe quelle autre tenue : on lui trouve une paire de chaussures, une paire de collants, une ceinture, une écharpe ou un foulard, un collier, des boucles d'oreilles, un bracelet, des bagues, un sac, un chapeau, des lunettes de soleil – ou pas ! »

Source : <https://www.youtube.com/watch?v=WKuJPvDHS14>.

Exemple 3 :

Pourquoi accessoiriser ses tenues avec des bijoux ?

par La Blogueuse Parisienne Chic 16 mai 2023

Source : <https://danielajewels.com/blogs/infos/pourquoi-accessoiriser-ses-tenues-avec-des-bijoux?srltid=AfmBOopH5MjV2Myr1VJjfRl7EQODAnegTfR5joms0ga6n74WFNSGbXbN>

BOOSTER (v. *to boost*, n. *boost*)

Renforcer l'impact visuel d'un look ou d'un élément vestimentaire par un ajout marquant comme une couleur vive, un accessoire fort ou un contraste inattendu, afin de lui donner plus d'énergie et de dynamisme.

Exemple 4 :

Oubliez le blue jean classique,
voici la tendance denim qui
booste nos looks de rentrée

Si le jean est un classique intemporel du vestiaire, il n'en finit pas de se réinventer au gré des tendances. Cet automne-hiver, il délaisse son statut de simple basique pour s'imposer comme une véritable pièce forte, twistée par des finitions travaillées et des détails couture.

Source : <https://www.elle.fr/Mode/Jeans/Oubliez-le-blue-jean-classique-voici-la-tendance-denim-qui-booste-nos-looks-de-rentree>.

Exemple 5 :

Source : <https://www.instagram.com/iamcarmenleonard/reel/DCzaOfGurfe/>.

Exemple 6 :

Pas assez créatif, trop classique ... Notre style vestimentaire peut être source d'insatisfactions. Et si nos accessoires avaient le pouvoir de **booster notre style** ?

Source : <https://ludivinepoli.fr/quels-accessoires-choisir/>.

BRANDER (v. *to brand*, n. *brand*)

Attribuer une identité de marque à un look *via* un logo, une esthétique ou des éléments visuels forts.

Exemple 7 :

BRANDER SA BOUTIQUE, DE LA DEVANTURE AU SAC

Edition Janvier 2025
What's New? In Retail — Hall 4

DESCRIPTION Pour faire de sa boutique une vraie expérience de marque, il est nécessaire de penser une stratégie de branding forte et cohérente. De la conception de la devanture jusqu'au design des supports d'emballage, en passant par la signalétique en rayon, chaque détail compte pour maximiser l'expérience client !	PARTICIPANTS Marine Simondi Planneur stratégique senior - TEAM CRÉATIF
---	--

Source : <https://www.maison-objet.com/paris/le-programme/conferences-ateliers/brander-sa-boutique-de-la-devanture-au-sac>.

Exemple 8 :

ADAPTATION ET COHÉRENCE POUR BRANDER UN PRODUIT

Pour brander un produit, ta stratégie de marque doit absolument être élaborée de façon à ce qu'elle puisse te permettre de **déployer ta marque sur ton produit.**

Source : <https://www.clacyourbrand.com/blog/comment-brander-un-produit#:~:text=Brander%20un%20produit%2C%20c'est%20quoi%20%3F&text=On%20parle%20ici%20de%20branding,dans%20l'esprit%20des%20consommateurs>.

Exemple 9 :

Source : <https://vm.tiktok.com/ZNdUM7F6t/>.

BUZZER (v. *to buzz*, n. *buzz*)

Attirer l'attention du client potentiel sur une marque ou un produit devenu viral sur les réseaux sociaux, dans le but d'augmenter les ventes.

Exemple 10 :

Fashion Week Milan : une mode prête à buzzer

Moins de têtes d'affiche, peu de renouvellement, la Fashion Week italienne perd en buzz, mais impressionne toujours par ce qu'elle fait de mieux : des beaux vêtements à porter.

Source : <https://madame.lefigaro.fr/style/en-attendant-milan-210918-150723>.

Exemple 11 :

Défilés Hommes Paris : les créateurs qui vont buzzer

Source : <https://fashionunited.fr/actualite/mode/defiles-hommes-paris-les-createurs-qui-vont-buzzer/2019010819567>.

Exemple 12 :

Source : https://www.tiktok.com/@atelier.milky/video/7341328660399443232?_r=1&_t=ZN-8zpUzIToF54.

CROPPER (v. *to crop*)

Raccourcir un vêtement (par exemple un t-shirt, un pantalon ou une veste) en repliant le tissu ou en le coupant à l'aide d'outils spécifiques (comme des ciseaux ou un ruban de coupe).

Exemple 13 :

« tuto pour cropper un pull sans fourniture comme élastique ou autre ! »

Source : <https://vm.tiktok.com/ZNdAhNLcy/>.

Exemple 14 :

Comment raccourcir et cropper soi-même un blazer ? Voici l'astuce toute simple (et sans couture !)

Vous avez envie de remettre au goût du jour vos anciens blazers ? Nous avons déniché une astuce toute simple pour les raccourcir en deux temps trois mouvements à la maison, et sans couture.

Source : <https://www.femmeactuelle.fr/mode/news-mode/comment-raccourcir-et-cropper-soi-meme-un-blazer-voici-l-astuce-toute-simple-et-sans-couture-2180276>.

Exemple 15 :

Source : <https://vm.tiktok.com/ZNdpRyL5x/>.

CUSTOMISER (v. *to customize*)

Personnaliser des pièces de garde-robe de différentes manières.

Exemple 16 :

Ne jetez pas cette écharpe usée que vous ne portez plus, customisez-la avec des chutes de tissus, pour en faire une pièce unique ! (Astuce valable pour à peu près tous les vêtements de votre garde-robe).

Source : <https://www.marieclaire.fr/idees/mode-recup-customiser-une-echarpe-avec-des-chutes-de-tissus,1334342.asp>.

Exemple 17 :

Source : <https://www.elle.fr/Mode/DIY-mode/Customiser-un-jean-2944384>.

Exemple 18 :

Avoir un sac à soi, qui nous ressemble vraiment, n'est-ce pas ce dont on a toutes envie ? Pour se démarquer des autres et laisser aller notre créativité, on customise notre accessoire fétiche. Suivez nos quatre étapes pour mettre des cœurs sur votre sac en cuir !

Source : <https://www.elle.fr/Mode/DIY-mode/customiser-un-sac-2939120>.

DÉGLAMOURISER (n. *glamour*)

Priver de glamour, désenchanter quelque chose de son attractivité apparente, le rendre plus ordinaire, réaliste ou terre-à-terre.

Exemple 19 :

[Des séances de « shooting » pour magazines spécialisés à la collaboration auprès d'un créateur de mode, en passant par des entretiens avec des stylistes travaillant pour de célèbres maisons de luxe et de couture, cette enquête dévoile une nouvelle forme de précarité caractéristique des industries culturelles du capitalisme contemporain, une précarité combinée au prestige, à la reconnaissance et à la visibilité. Il s'agit ainsi de décrypter les dynamiques invisibles sur lesquelles repose l'industrie de la mode pour mieux la «*déglamouriser* ».]

Source : <https://pierrebourdieunhommage.blogspot.com/2018/11/>.

Exemple 20 :

→ Déglamouriser les sequins en les portant de jour avec une ample chemise rayée (voir [ici](#)).

Source : <https://fr-ch.tendances-de-mode.com/2019/02/25/4040-sophie-fontanel-le-bon-style>.

DESIGNER (v. *to design*, n. *design*)

Créer une collection de vêtements ou d'accessoires.

Exemple 21 :

Source : https://www.tiktok.com/@stationv/video/7489792048220966146?_r=1&_t=ZN-8zjAYAFSIKp.

Exemple 22 :

Source : https://www.tiktok.com/@zoevya/video/6979643676309966085?_r=1&_t=ZN-8z65uGWRFTi.

Exemple 23 :

Source : https://www.tiktok.com/@lunartdesign/video/7370395963384532256?_r=1&t=ZN-8zjB5OL0N6t.

DÉSINFLUENCER (SE) (n. influencer)

Se couper consciemment de l'influence des influenceurs et des tendances à la mode, et renoncer aux achats inutiles.

Exemple 24 :

« On se désinfluence un peu parce que ça fait du bien ! Toutes ces nouvelles modes sur cette plate-forme m'ont créé des besoins que j'avais pas forcément, des envies de tester pleins de produits qui coûtent super cher, tout ça pour qu'ils prennent la poussière dans un placard, donc pas très utile »

Source : https://www.tiktok.com/@laurynehgn/video/7429017506834173217?_r=1&_t=ZN-8zup24oF3zS.

Exemple 25 :

Source : <https://vm.tiktok.com/ZNdpgFfVD/>.

DÉTOXIFIER (v. *to detoxify*)

Se libérer des vêtements superflus en limitant au minimum leur quantité dans la garde-robe.

Exemple 26 :

Dressing Detox : une méthode pleine de bénéfices

Détoxifier sa garde-robe peut représenter un véritable défi, si ce n'est un cauchemar ou un casse-tête pour les passionnés de mode, mais aussi pour toutes ces personnes qui s'attachent très facilement aux objets, y compris à leurs vêtements, et qui seront donc capables de trouver une bonne excuse à chaque fois pour ne pas avoir à se débarrasser de quelque chose. Comme le rappelle Isabelle, faire du tri compte de nombreux bienfaits, parmi lesquels : *"une baisse du stress", "une charge mentale allégée", pour que "s'habiller redevienne un plaisir"*.

Source : <https://www.grazia.fr/mode/cest-quoi-la-detox-du-dressing-cette-technique-qui-va-enfin-vous-aider-a-faire-le-tri-dans-vos-vetements-721592.html#item=1>.

Exemple 27 :

Source : https://www.tiktok.com/@m6officiel/video/7284216583382256928?_r=1&t=ZN-8x6P1ceECaV.

Exemple 28 :

Source : <https://mystylist.fr/2025/05/15/detox-dressing-garde-robe-minimaliste/>.

DROPPER (v. to drop, n. drop)

Lancer une nouvelle collection ou un produit en quantité limitée et pour une durée restreinte.

Exemple 29 :

Le drop : alternative responsable au fast-fashion

Des labels streetwear aux marques de luxe en passant par les griffes responsables, l'art du drop se pratique aujourd'hui partout, et chacun y trouve son intérêt. Il prend de surcroît tout son sens en période post-Covid, à l'heure où consommer différemment est au centre de tous les débats mode. L'exemple à suivre ? La démarche responsable, associée souvent à une production *en circuit court*, de nombreuses marques en vogue à l'instar de House Of Sunny, Maison Cléo ou Havre Studio offrent des propositions mode plus exclusives que la **fast fashion**, en écoulant leurs collections très prisées au compte-goutte. La règle d'or à suivre pour dropper comme une pro ? Les premières arrivées sont les premières servies !

Source : <https://www.grazia.fr/mode/news-mode/mode-le-drop-alternative-responsible-a-la-fast-fashion-101296.html>.

Exemple 30 :

Source : <https://www.instagram.com/p/DJJ4VgioMel/?igsh=eXd0Zmh4d2tiZ2Vn>.

Exemple 31 :

Source : <https://vm.tiktok.com/ZNdpL1VsK/>.

FAIRE DU LAYERING (v. *to layer*, n. *layer*)

Superposer plusieurs couches de vêtements aux couleurs, matières et volumes variés, pour s'adapter aux conditions météorologiques ou enrichir visuellement un look.

Exemple 32 :

Exemple 33 :

Source : https://www.tiktok.com/@clootfs/video/7425670133059718433?_r=1&_t=ZN-8zjGKoh1xiQ.

Exemple 34 :

Quand il fait froid, on a deux solutions. Soit, on met un gros pull et une [grosse doudoune](#). Dans ces cas-là, on se met à avoir très chaud dès qu'on rentre dans une pièce. Soit, on choisit de faire du **layering**. Cette technique consiste à mettre un plus grand nombre de couches pour toujours être dans la bonne température ou que l'on soit. Le problème réside dans le fait qu'on ait toujours beaucoup trop de vêtements à tenir à la main ou à faire poser sur une chaise quand on rentre dans un espace chauffé.

Source : <https://www.aufeminin.com/conseils-de-mode/le-layering-c-est-fini-voici-la-nouvelle-tendance-reperce-a-la-fashion-week-qui-va-debarquer-en-2025-s4105057.html>.

FAIRE DU PATCHWORK (n. *patchwork*)

Coudre ensemble des chutes de tissus, souvent de différentes couleurs, motifs et formes, de manière à créer une plus grande unité.

Exemple 35 :

COMMENT FAIRE DU PATCHWORK : TOUTES NOS IDÉES CRÉATIVES

On différencie deux techniques de patchwork : le piécé, qui consiste à coudre ensemble des bouts de tissus, et l'appliqué, où les morceaux sont superposés pour former des dessins. Il existe plusieurs motifs traditionnels, comme l'étoile

Source : <https://www.marieclaire.fr/idees/tous-nos-tutoriels-pour-faire-du-patchwork,1320995.asp>.

Exemple 36 :

Source : https://www.modalova.fr/zine/porter-patchwork/#Les_caracteristiques_du_style_patchwork

Exemple 37 :

Source : <https://www.instagram.com/reel/CwzmNcFt-Ny/?igsh=MTZqMHU2ZjZldTNyeQ==>.

FAIRE LE BUZZ (v. *to buzz*, n. *buzz*)

Voir BUZZER.

Exemple 38 :

Source : <https://www.elle.fr/Mode/Les-news-mode/Ce-trench-qui-change-de-couleur-au-contact-de-la-peau-fait-le-buzz-sur-les-reseaux-sociaux-4288460>.

Exemple 39 :

Source : <https://vm.tiktok.com/ZNdpME6xk/>.

Exemple 40 :

Cet automne, de nombreuses tendances sortent du lot. D'abord, certains coloris comme le marron ou le rouge règnent en maître sur les dressings des modeuses, tout comme le rouge cerise ou le bordeaux, qui reviennent chaque année à cette même période. On aime aussi beaucoup les imprimés animaliers, comme le léopard, évidemment, mais aussi le motif vache ou le zèbre. Les pois sont également omniprésents et apportent une touche rétro à une tenue automnale. Côté chaussures, les mocassins sont bel et bien de retour, mais ils semblent se faire voler la vedette par des ballerines. Pas n'importe lesquelles, un modèle ultra-tendance qui fait le buzz mais qui ne va pas plaire à tout le monde... **Il est signé UGG.**

Source : <https://www.aufeminin.com/mode/bye-bye-les-mocassins-cette-paire-de-ballerines-ugg-est-la-plus-tendance-de-lautomne-elle-ne-va-pas-plaire-a-tout-le-monde-2656366.html>.

FAIRE UN CUSTOM (v. *to customize*)

Personnaliser des pièces de garde-robe.

Exemple 41 :

Source : https://www.tiktok.com/@nadsenk/video/7430854689354239264?_r=1&_t=ZN-8zrdotaVe0F.

Exemple 42 :

FAIRE UN CUSTOM DE SNEAKERS

INTRODUCTION

Les baskets sont devenues un accessoire incontournable de la mode et de la culture populaire. Elles sont portées par les sportifs pour leur confort et leur performance, mais aussi par les fashionistas pour leur style et leur originalité. Si vous êtes passionné(e) de baskets et que vous souhaitez personnaliser votre collection, le custom de baskets est une activité amusante et créative qui vous permettra de donner vie à vos idées les plus folles. Dans cet article, nous vous présenterons les étapes pour faire un custom de baskets et vous donnerons quelques conseils pour réussir votre custom. Alors, si vous êtes prêt(e) à devenir un(e) artiste de la customisation de baskets, suivez le guide !

Source : <https://edsstore.fr/blogs/sneakers/faire-un-custom-de-sneakers>.

Exemple 43 :

Quel genre de custom je peux réaliser?

Celle que tu souhaites, ton imagination est notre support. Si tu n'as pas de modèles précis en tête, nous créons ensemble la paire de ton choix.

Par exemple, vous pouvez personnaliser vos baskets pour votre mariage ou bien faire un custom de sneakers pour votre entreprise.

Nos modèles customisés sont également disponibles sur le e-shop, une large gamme est disponible.

Sur quelles matières je peux custom mes paires? +

Pour la livraison, comment ça se passe? +

Quel est le délai de réalisation d'une sneaker? +

La customisation tient-elle dans le temps? +

Source : <https://labellesneaker.fr/customisation-sur-mesure/>.

FAIRE UN DROP (n. *drop*)

Voir DROPPER.

Exemple 44 :

Source : <https://www.instagram.com/reel/DNyuXgRWOyM/>.

Exemple 45 :

Source : <https://vm.tiktok.com/ZNdpM542b/>.

FAIRE UN/DU TIE AND DYE (v. to tie, v. to dye)

Créer des motifs colorés et des décolorations sur un tissu noué en appliquant de la javel ou de la teinture.

Exemple 46 :

Source : <https://www.journaldesfemmes.fr/mode/conseils-mode/2634271-comment-faire-un-tie-and-dye/>.

Exemple 47 :

Source : <https://www.atelierdemma.com/video-comment-faire-une-spirale-tie-and-dye-sur-un-tee-shirt/>.

Exemple 48 :

Source : https://www.tiktok.com/@meloc0c0/video/713547784535833190?_r=1&_t=ZN-8xNLdn6q6sA.

FAIRE UN UNBOXING (n. *unboxing*)

Déballer un colis (souvent devant une caméra) pour montrer son contenu et partager son avis.

Exemple 49 :

Source : <https://www.instagram.com/reel/DOOodceiCnw/?igsh=MW1mZW01OXk0MXNtdA==>.

Exemple 50 :

Source : <https://vm.tiktok.com/ZNdsHpoo7/>.

Exemple 51 :

Source : <https://vm.tiktok.com/ZNdsHEnFf/>.

FASHIONISER (n. *fashion*)

Conférer à quelque chose un aspect tendance ou à la mode.

Exemple 52 :

"Bonjour vous, ça va ?". Voilà ce que l'on a envie de dire à cette nouvelle paire signée Nike. Ils sont forts, quand même. Ils ont pris leur modèle classique Air Max et l'ont "fashionisé". Noires et blanches et matelassées, elles sont chic et on s' imagine déjà les porter avec un pantalon en cuir et un pull doudou. Hors de question de les mettre pour faire du sport, celles-là, elles ont plus leur place sur notre Instagram que dans une salle de gym.

Source : <https://www.grazia.fr/mode/wanted-les-nouvelles-air-max-de-nike-239205.html>.

Exemple 53 :

Tu n'y es jamais rentre comme moi avant car je trouvais ça ringard, hasbeen et pour les femmes d'un certain âge et pas du tout à mon goût hors Jacqueline Riu comme la marque phildar ont vraisemblablement changé leur ligne et se sont fashionisé afin de toucher un public plus jeune ;-).

Chez Riu les trench sont juste trop beaux surtout le rouge lol et une ligne aussi de bijoux fantaisie sympa

[www.jacquelinieriu.fr]

Source : <https://www.yabiladi.com/forum/marre-chaussures-tiennent-longtemps-53-5185201.html>.

Exemple 54 :

La frénésie TN du début des années 2000 s'estompe à mesure que s'approche la décennie suivante. Parce que les tendances passent, la requin retourne dans ses eaux troubles sans faire de vagues. Mac Tyer se rappelle même d'une période où on la juge carrément ringarde. *« Dans les années 2000, elle s'est retrouvée en Province et à Paris en même temps. Puis Paris s'est fashionisé dans les années 2010, et le reste de la France a gardé la TN. Donc quand tu parlais à un Parisien de la TN à l'époque, il te disait que t'étais fou, que c'était une paire de Provincial en Lacoste... En 2012 j'ai même rencontré un mec qui avait un gros poste chez Foot Locker, je lui dis que la requin va revenir, et il me sort 'mais la requin c'est pour les ploucs', comme ça (rires). Il sentait pas venir la hype », rigole-t-il. Le Général avait, il faut le concéder, un peu d'avance. De même que le magazine Les Inrocks , qui se fait le relais des prémisses d'une résurgence au moment des 15 ans du modèle en 2013, notant qu'on «*

Source : <https://stockx.com/news/fr-fr/la-baie-des-requins-l-epopee-francaise-de-la-nike-air-max-plus-fr/>.

FLASHER (v. *to flash*, n. *flash*)

Être enchanté par un article de mode ou un style destiné à attirer l'attention.

Exemple 55 :

ANGLO-SEXY

Le Londonien Matthew Williamson est le nouveau créateur vedette de H&M. Designer chéri des stars stylées – Kate Moss, Sienna Miller et Keira Knightley en sont folles –, il nous offre une collection estivale hip et sexy, qui sera dévoilée en deux temps. La première, réservée aux femmes, est arrivée au magasin H&M du centre-ville de Montréal. La seconde est composée de pièces pour hommes et pour femmes, et sera dans toutes les succursales H&M dès la mi-mai. Les *fashionistas* flasheront sur les couleurs électriques, les motifs de papillon et, surtout, de paon, le préféré du Britannique.

(De 30 \$ à 349 \$)

Source : <https://www.ellequebec.com/mode/tendances/les-nouvelles-mode>.

Exemple 56 :

Source : <https://vm.tiktok.com/ZNd5n6xoc/>.

Exemple 57 :

Marie Claire > Mode > Tendances Mode > Style de stars

Les stars qui font flasher le radar mode ce printemps

PAR MARIE DILOU

L'arrivée du printemps nous invite à faire preuve d'une créativité nouvelle et c'est le cas également pour nos célébrités favorites qui depuis le début de cette nouvelle saison déploient de beaux looks sur les tapis rouge et dans les rues. Démonstration.

Source : <https://www.marieclaire.fr/les-stars-les-plus-stylees-printemps-2024,1473465.asp>.

GLAMOURISER (n. *glamour*)

Rendre quelque chose ou quelqu'un plus glamour.

Exemple 58 :

À l'avenir, observez toutes les célébrités qui optent pour des coupes de cheveux courtes avec des bobs chics pour assurer leur promotion. **Halle Bailey** a glamourisé sa tenue non pas avec ses mèches habituelles, mais avec un carré curly. Et assurez-vous de mettre cette page en signet et de vous enregistrer tout au long de l'année - vous ne voudrez pas manquer cette nouvelle inspiration pour votre prochaine coupe de cheveux. Pour preuve, seulement quelques jours après nous avoir présenté son carré avec frange, la somptueuse a passé un coup de tondeuse en apparaissant au Met Gala le crâne complètement rasé ! C'est pour son rôle dans *DUNE* qu'elle s'est lancée. Mais c'est bien le signe que la longue chevelure n'est plus le seul signe de glamour et de féminité.

Source : <https://www.grazia.fr/beaute/coiffure/halle-bailey-florence-pugh-lily-collins-6-stars-qui-prouvent-que-le-carre-est-la-meilleure-coupe-a-adopter-cet-ete-pour-tous-les-types-de-cheveux-757107.html#item=1>.

Exemple 59 :

Accueil > People > Photos : Bar Refaeli, Doutzen Kroes, Karolina Kurkova... De sublimes ladies en cuir pour glamouriser la soirée Versace !

Photos : Bar Refaeli, Doutzen Kroes, Karolina Kurkova... De sublimes ladies en cuir pour glamouriser la soirée Versace !

C'est une pluie de tops qui a investi la soirée Versace hier à New York, pour notre plus grand plaisir !

Source : https://www.public.fr/diaporamas/photos-bar-refaeli-doutzen-kroes-karolina-kurkova-de-sublimes-ladies-en-cuir-pour-glamouriser-la-soiree-versace?utm_source=chatgpt.com.

Exemple 60 :

Black Friday: on mise sur des pièces de saison indémodables

Notre coups de cœur ultime, **c'est évidemment cet incroyable chemisier froncé!** Avec ses manches longues bouffantes et sa couleur rose bonbon, il glamourise n'importe quelle tenue de jour. Avec un jean flare brunt, ou un pantalon cigarette noir profond, impossible de se tromper. Côté chaussures, **on mise sur les indispensables chunky sneakers** que l'on choisit dans des teintes colorées. On les associe à un jean taille haute large, de préférence un peu usé, **mais surtout effilé pour un côté rétro assumé!**

Source : <https://www.grazia.fr/mode/shopping/black-friday-tous-nos-crush-mode-a-retrouver-sur-topshop-et-qui-sont-deja-en-route-direction-notre-dressing-94779.html#item=1>.

LOOKER (SE) (v. *to look*, n. *look*)

Composer soi-même sa tenue ou son style.

Exemple 61 :

☰ *STYLIST*

Ce n'est pas parce que c'est l'été qu'on met nos accessoires en vacances ! Au contraire ! Quand on n'a un peu la flemme de se looker ou qu'un enchaînement maillot de bain et t-shirt + short est notre quotidien, on a plus que jamais besoin d'eux pour apporter un peu de piquants à nos tenues. Dans le genre, on ne fait rarement mieux que les **boucles d'oreilles dorées**. Ces

Source : <https://www.stylist.fr/10-paires-de-boucles-d-oreilles-dorees-tendance-et-originales-parfaites-pour-l-ete,318407.asp>.

Exemple 62 :

Se looker en fonction des situations

LINFO.RE - créé le 22.06.2012 à 18h09 - mis à jour le 11.03.2016 à 14h17 - La rédaction

✕ Post

Dîner en amoureux, sortie entre amis, réception...Découvrez nos conseils mode pour vous aider à faire les bon choix vestimentaires en toutes circonstances.

Source : <https://www.linfo.re/magazine/deco-mode/se-looker-en-fonction-des-situations>.

Exemple 63 :

On vous dit "mode à la ferme" et vous pensez Paris Hilton et Nicole Richie dans *The Simple Life* ? On ne peut pas vous blâmer. Mais on ne parle pas d'enfoncer des talons de stiletto dans la boue. Plutôt de vraiment **se vêtir pour la ferme**, le travail manuel en extérieur et les conditions climatiques qui salissent. Et ce, pour simplement sortir en ville. Après se looker pour la montagne sans jamais n'avoir fait de rando, la mode mise sur **se looker pour la campagne** sans jamais n'avoir labouré quoi que ce soit... Découvrez la tendance appelée par le Elle américain "farm-to-fashion".

Source : <https://www.stylist.fr/pour-etre-style-en-2025-faut-il-s-habiller-comme-pour-aller-a-la-ferme,322615.asp>.

MATCHER (v. *to match*, n. *match*)

Assortir des éléments de la garde-robe de manière harmonieuse.

Exemple 64 :

L'ART DE MIXER LES TEXTURES DANS LE STREETWEAR

L'été appelle des textures plus légères et respirantes. Les tissus tels que le coton, le lin et la soie sont parfaits pour rester frais et confortable. Ils sont également faciles à superposer, ce qui vous permet de mixer et matcher plusieurs pièces sans avoir trop chaud. Les détails comme les zips, les coutures apparentes et les patchs peuvent ajouter une touche de streetwear même aux tenues les plus simples.

Source : <https://korotche.com/blogs/news/lart-de-mixer-les-textures-dans-le-streetwear?srsId=AfmBOooZ3oZW4fX63APgEeZ-31rQcsuXNJ895S3G2jpTLchpIXdiglNh>.

Exemple 65 :

On vous arrête tout de suite si vous pensez encore que les imprimés ne s'unissent pas bien. Au contraire ! Le mix-and-match est dans l'air. Instaurée par Rihanna au début des années 2010, cette méthode de style qui consiste à mélanger des pièces solides aux univers bien marqués est adoptée par toute fashionista qui se respecte aujourd'hui. Prenez donc un pantalon en prince-de-galles et matchez-le à un pull à pois, un cardigan à fleurs ou une chemise rayée... Si, si, essayez ! Vous aurez l'impression d'être un clown au départ, mais vous serez finalement le funambule le plus adroit de votre garde-robe.

Source : <https://www.elle.fr/Mode/La-mode-des-stars/Irina-Shayk-prend-le-risque-de-mixer-les-imprimés-animaliers-et-ca-paye-4211473>.

Exemple 66 :

Une tendance baskets qui brille, sans en faire trop

Que vous soyez une adepte du combo jean blanc + blazer oversize, une fan de robes fleuries ou que vous aimiez casser les codes avec une jupe léopard, **ces nouvelles baskets qui ont le vent en poupe font toujours mouche**. Elles injectent juste ce qu'il faut de lumière à votre look, en restant suffisamment neutres pour matcher avec (vraiment) tout. Une masterclass en matière de style. Mais alors, de quelle teinte s'agit-il ? On ne va pas faire durer le suspense plus longtemps !

Vous l'aurez deviné : la tendance qui écrase tout sur son passage cet automne, c'est le métallisé. Argenté, doré, bronze, ou encore rose gold... toutes les nuances brillantes s'invitent à vos pieds. Ultra flatteuses, **elles illuminent les tenues les plus simples avec cette petite touche de modernité juste parfaite**. Ce qu'on aime dans cette tendance ? Sa capacité à matcher avec tous les styles, sans jamais tomber dans le too much.

Source : <https://www.grazia.fr/mode/tendances-mode/adieu-baskets-blanches-voici-couleur-sneakers-dominer-tendances-printemps-saccorde-tout-1148360.html>.

MIXER (v. *to mix*)

Combiner avec goût des vêtements ou des accessoires qui paraissent incompatibles.

Exemple 67 :

Quand l'hiver arrive, il est temps de sortir des tissus plus épais pour le froid. La laine, le cuir et le denim sont des incontournables de la garde-robe hivernale. Ces textures apportent de la chaleur tout en ajoutant du caractère à vos tenues. N'ayez pas peur de mixer des tissus contrastants : un manteau en laine sur un hoodie en coton, par exemple, fait un excellent contraste de textures.

Source : <https://korotche.com/blogs/news/lart-de-mixer-les-textures-dans-le-streetwear?srsId=AfmBOooZ3oZW4fX63APgEeZ-31rQcsuXNJ895S3G2jpTLchpIXdiglNh>.

Exemple 68 :

Comment mixer des éléments de mode vintage avec des tenues contemporaines ?

La mode est un art en constante évolution, qui puise son inspiration dans diverses époques et cultures. L'une des tendances les plus intéressantes de ces dernières années est le mélange d'éléments de mode vintage avec des tenues contemporaines. Dans cet article, nous vous proposons quelques conseils pour réussir à mixer ces deux styles et ainsi apporter une touche d'originalité à vos looks.

Source : <https://digitalfashionnative.com/tendances/comment-mixer-des-elements-de-mode-vintage-avec-des-tenues-contemporaines/1413/>.

Exemple 69 :

COMMENT SAVOIR QUELS VÊTEMENTS MIXER ENTRE EUX ?

L'**astuce** est simple : pour faire la différence sur le bitume citadin, il est impératif de mixer des **vêtements simples**, avec des **vêtements plus travaillés**, et parfois même, les détourner de leur fonction première afin de créer de l'originalité dans la tenue. Mais aussi, savoir

Source : <https://www.mariefrance.fr/mode/mode-conseils/vetements-mixer-entre-eux-style-2021-551422.html>.

PIMPER (v. *to pimp, fam.*)

Modifier ou embellir un vêtement ou un accessoire de manière voyante et créative, souvent en ajoutant des éléments décoratifs (comme des strass, des chaînes, des écussons ou des couleurs flashy), afin de le rendre plus stylé, original ou tape-à-l'œil.

Exemple 70 :

Vous pensez que pour être stylée et bien lookée, il vous faut dépenser des mille et des cents ? Détrompez-vous ! On va vous montrer comment, grâce à ces 15 astuces, vous pouvez pimpez votre tenue... sans dépenser le moindre sou !

Au lieu de porter votre ceinture de la manière la plus simple et évidente qu'il soit, pensez à la nouer ! Hyper simple à faire, cela peut pimper votre tenue et vous conférer un look des plus trendy.

Pour être encore plus tendance, pensez à enfiler un gilet par-dessus votre robe préférée et à nouer la ceinture sur le gilet. Automatiquement, votre look sera plus stylé et surtout, votre taille sera bien marquée.

Source : <https://www.aufeminin.com/conseils-de-mode/15-astuces-mode-stylees-qui-ne-coutent-rien-s2238621.html>.

Exemple 71 :

5) L'art du foulard

Vous avez forcément un foulard qui traîne dans un placard. Plutôt que de le laisser dormir, que diriez-vous de l'utiliser pour pimper un look du quotidien ? Pour plus d'originalité, ne le portez pas autour du cou mais dans les cheveux à la manière d'un bandeau, autour du poignet façon manchette, ou noué aux lanières de votre **sac rond**. On adore !

Source : <https://www.femmeactuelle.fr/mode/coach-mode/comment-pimper-son-look-sans-rien-depenser-2067984>.

Exemple 72 :

<https://vm.tiktok.com/ZNdApn8mw/>

REBRANDER (v. *to brand*)

Redéfinir l'identité visuelle d'une marque ou d'un look afin de rafraîchir son image.

Exemple 73 :

Que peut-on attendre de SKKN by Kim ?

Et si sa nouvelle gamme de produits était composée de soins pour le corps ainsi que pour le visage ?

Coty, la multinationale américaine de produits de beauté créée en 1904, possède depuis quelque temps un accord avec Kim Kardashian pour rebrand KKW Beauty. Sue Nabi, la patronne de Coty affirme pour *Business of Fashion* que l'équipe est "concentré sur des produits skincare." En effet, elle ajoute qu'ils veulent "vraiment créer quelque chose de révolutionnaire et d'irréprochable en termes de qualité et d'ingrédients. Donc [ils sont] concentrés à faire de la marque un énorme succès," pour ensuite déployer éventuellement SKKN by Kim avec d'autres catégories de produits. C'est donc vers une nouvelle vision de la beauté que l'entrepreneuse décide de se diriger : respectueuse de l'environnement et bonne pour la peau.

Source : <https://www.vogue.fr/beaute/article/kim-kardashian-ligne-skincare-skkn-by-kim>.

Exemple 74 :

Votre but n'était pas de "rebrand" Naomi, de lui inventer une nouvelle identité ?

Je ne sais pas si le mot "rebrand" est approprié... Mais on n'appelle pas **Law Roach** pour faire du réchauffé ! J'ai ma propre vision de **Naomi**. Lorsque vous vous trouvez face à un top model comme ça, vous en profitez. C'est pour cette raison que l'ensemble du processus a été grandiose. J'avais l'impression d'ajuster **Naomi** dans un atelier de couture avant mon propre défilé.

Source : <https://www.vogue.fr/article/law-roach-naomi-campbell-cannes-mode>.

Exemple 75 :

Source : https://www.tiktok.com/@denada.paris/video/7437109863026576673?_r=1&_t=ZN-8zjOGRz8w8E.

RELOOKER (v. *to look*, n. *look*)

Moderniser ou renouveler le style de quelqu'un avec l'aide d'un spécialiste, par exemple un styliste.

Exemple 76 :

Source : <https://vm.tiktok.com/ZNdA3RLyb/>.

Exemple 77 :

L'appli de gaming Drest invite à relooker Kate Moss, son premier "guest avatar"

L'icône de mode Kate Moss fait son entrée dans le métavers grâce au jeu de mode interactif Drest, qui en fait son premier avatar de renommée mondiale. L'occasion pour les stylistes en herbe de relooker la brindille, l'un des mannequins les plus convoités au monde, avec des vêtements, accessoires et bijoux conçus par les plus grandes maisons de luxe.

Source : <https://fr.fashionnetwork.com/news/L-appli-de-gaming-drest-invite-a-relooker-kate-moss-son-premier-guest-avatar-,1391740.html>.

Exemple 78 :

Levi's et Jordan, respectivement géant du denim et du sport, s'associe le temps de relooker une nouvelle fois leurs pièces emblématiques : la veste Trucker et les baskets Air Jordan. Après une première version en indigo en janvier dernier, découvrez ici les nouveaux coloris.

Source : <https://www.vogue.fr/vogue-hommes/mode/story/collaboration-levis-jordan-nouvelle-collection-veste-trucker-reversible-baskets-air-jordan-iv-jumpman/2732>.

RELOOKER (SE) (v. *to look*, n. *look*)

Subir une métamorphose de style.

Exemple 79 :

Comment faire pour se relooker ?

Vous avez décidé de sauter le pas et de **vous faire un nouveau look** (ou au moins de vêtements) ? C'est super ! Mais alors, par où commencer ? D'abord, déterminez votre problématique : **se relooker quand on est ronde**, ou au contraire mince, suite à une variation de poids, après une grossesse, **changer de look à 50 ans**, pour aller avec une nouvelle coupe de cheveux, après avoir accepté un nouvel emploi, **se relooker à 60 ans**, lorsque l'on devient grand-mère, après une rupture amoureuse, pour reprendre confiance en soi...

Source : <https://www.journaldesfemmes.fr/mode/conseils-mode/1321648-comment-se-relooker/>.

Exemple 80 :

Envie de changement ? Faites appel à un coiffeur visagiste ! Cet expert de la beauté saura trouver la coiffure qui vous va vraiment. Et pour vous aider à choisir lequel d'entre eux aura la lourde tâche de vous relooker tout en répondant à vos attentes, voici une liste des meilleurs coiffeurs visagistes de Paris.

Source : <https://www.cosmopolitan.fr/coiffeurs-visagistes-a-paris-les-meilleures-adresses-de-salons,2023212.asp>.

Exemple 81 :

Adaptez votre garde-robe

Comment se relooker sans prendre en compte **sa morphologie** ? Impossible ! Pour un relooking parfait, choisissez des vêtements qui vous mettent en valeur. Si vous n'êtes pas très grande, les vêtements trop larges, trop longs ou aux motifs horizontaux ne sont pas toujours ceux qui vous vont le mieux. Privilégiez plutôt ceux qui allongent la silhouette. Votre silhouette est pulpeuse ? Vous pouvez choisir des matières vaporeuses comme la soie ou la viscose. Vous êtes très grande ? Jouez sur le contraste entre haut et bas pour casser le côté longiligne de votre silhouette. Mais

Source : <https://www.journaldesfemmes.fr/mode/conseils-mode/1321648-comment-se-relooker/>.

REVAMPER (v. *to revamp*)

Moderniser, rafraîchir un vêtement, un look ou une apparence en y apportant une touche plus actuelle, audacieuse ou stylée.

Exemple 82 :

Sac Falabella Stella McCartney : une icône revisitée

Revampé pour la rentrée 2024 avec une nouvelle silhouette (mais toujours fidèles à ses valeurs environnementales), le **sac Falabella de Stella McCartney** se décline dans de nombreuses tailles et matières innovantes. Si, lors de sa première apparition sur les podiums de défilés, en 2009, lors du lancement collection Hiver de la marque anglaise, le sac était

Source : <https://www.grazia.fr/mode/crush-shopping/ce-sac-culte-de-nos-annees-lycee-fait-son-grand-retour-et-on-vous-souhaite-de-lavoir-herite-de-votre-mere-1118013.html>.

Exemple 83 :

Prada revampe la businesswoman du passé dans son défilé printemps-été 2024

Lors de son défilé printemps-été 2024 présenté ce 21 septembre à Milan, Prada a dévoilé une nouvelle vision glamour et pleine de caractère de la femme d'affaires.

Source : <https://www.grazia.fr/fashion-week/news-fashion-week/prada-revampe-la-businesswoman-du-passe-dans-son-defile-printemps-ete-2024-936984.html#item=1>.

Exemple 84 :

Prada Milano Dal 1913 : la genèse du it bag "made in Prada" ?

Imaginé il y a 110 ans par Mario Prada, le co-fondateur de la maison et grand-père de Miuccia Prada, le **sac Milano Dal 1913** se veut véritable genèse de la dynastie mode de la maison italienne. Pensé comme un sac du soir aux allures d'œuvre d'art (et inspiré des objets de curiosité orientaux de l'époque) lors de sa création il y a plus d'un siècle, il fait la belle part à un design bourse, décliné dans une soie moirée et orné d'un fermoir façon art déco inspiré de la mythologie.

Un siècle plus tard, il est revampé avec modernité dans la collection printemps-été 2024 de Prada : paré du Re-Nylon – matière de prédilection de la maison –, pour l'occasion, le it bag se veut objet de désir ultime et promet de ne plus quitter notre bras dans cette nouvelle version fidèle à l'héritage Prada.

Source : <https://www.grazia.fr/mode/news-mode/prada-devoile-milano-dal-1913-la-reedition-dun-de-ses-it-bags-datant-de-1913-1027980.html>.

SHOOTER (v. *to shoot*, n. *shoot*)

Prendre des photos de look et les mettre en valeur sur les réseaux sociaux.

Exemple 85 :

Source : <https://vm.tiktok.com/ZNdD5Jk3y/>.

Exemple 86 :

LE SHOOTING MAISON, LA NOUVELLE MODE ?

Pleine de ressource, la mode trouve toujours une manière de s'en sortir. Et visiblement, les séances photo à la maison semblent une des solutions. Zara a d'ailleurs demandé à ses mannequins **de shooter elles-mêmes la nouvelle campagne à leur domicile**. Une initiative pleine d'originalité qui incarne plus que jamais le message : restons chez nous.

Source : <https://www.elle.fr/Mode/La-mode-des-stars/Bella-Hadid-confinee-elle-shoote-elle-meme-une-campagne-de-mode-sur-FaceTime-3863311>.

Exemple 87 :

Pour ma part, je me lève le matin en me demandant quelle tenue porter pour que je puisse shooter un look mais en même temps aller bosser. C'est compliqué parfois parce que j'ai des idées qui ne passent pas forcément dans ma tenue de boulot ou alors il faut que j'ai le temps de shooter le look dans la journée. Parfois mon planning ne me permet pas, ni le midi, ni le soir, de sortir prendre des photos.

Source : <https://www.lespetitesbullesdemavie.com/2017/07/lhistoire-de-ma-vie.html>.

SHOPPER (v. to shop)

Faire du shopping vestimentaire.

Exemple 88 :

Source : <https://www.cosmopolitan.fr/soldes-hiver-chez-zara-35-pieces-qu-on-aimerait-shopper,1911322.asp>.

Exemple 89 :

Source : <https://vm.tiktok.com/ZNdAcKG2R/>

Exemple 90 :

Source : <https://femmesdebordees.fr/mes-5-astuces-pour-shopper-malin/>.

SHOPPINGUER (n. *shopping*)

Voir SHOPPER.

Exemple 91 :

apres on a été shoppinguer pour des lunettes j'ai trouvé des trop beaux
models mais a 200 euro mdr mais vazy jsuis pas la banque de France

12:37 AM · Aug 7, 2020

Source : <https://x.com/sansaaaaaaaa/status/1291503637571817472>.

Exemple 92 :

Source : <https://www.instagram.com/reel/CxnagB1sTJo/?igsh=OGFnZ3R4cG5pbWR3>.

Exemple 93 :

Source : <https://www.instagram.com/p/DL2o5MBuN2M/>.

STYLER (v. *to style*, n. *style*)

Créer et composer son propre look ou celui de quelqu'un d'autre.

Exemple 94 :

Chicissime, résolument masculine, anti-prise de tête, no-season... Toutes les modeuses sont unanimes: il est difficile de trouver des défauts à la combi. Envie de l'adopter pour les fêtes? On vous dit laquelle choisir et comment la styler comme une pro.

Source : <https://www.gael.be/mode/la-combi-est-de-la-party/>.

Exemple 95 :

Pensez aussi aux imprimés qui permettent de styler et colorer une tenue facilement.

Source : <https://www.revelezvotreimage.fr/5-principes-bien-composer-tenues/>.

Exemple 96 :

Source : <https://www.instagram.com/reel/DJ43kFVNqBA/>.

THRIFTER (n. *thrift*)

Faire les friperies et acheter des vêtements de seconde main.

Exemple 97 :

Source : <https://vm.tiktok.com/ZNdAq7NYr/>.

Exemple 98 :

Source : <https://www.youtube.com/watch?v=q4qmbPKhu6o>.

Exemple 99 :

Je te partage donc 5 trucs qui t'aideront à *thrift*er comme une boss.

1- Changer sa perception du magasinage

Source : https://beautieslab.co/blogs/stories/friperie-montreal-thrift?srsltid=AfmBOoo_M5UEsiUKA4u185yCg-qtfuLZUb4E6hMvFFuvvsrp3trNkeWh.

TWISTER (v. *to twist*)

Ajouter un élément inattendu pour changer le style.

Exemple 100 :

MIXER DES BASIQUES AVEC DES PIÈCES STREETWEAR

Qu'on se le dise, avoir des basiques dans sa garde-robe, c'est essentiel. Mais pour éviter de tomber dans les affres du classicisme non désiré, mieux vaut twister ces indémodables avec des pièces à l'ADN streetwear. **Blousons**, doudounes, bas de jogging, **hoodies** à capuches ou paires de sneakers... Cette saison marque l'avènement de cette mode inspirée par la rue. Alors ni une ni deux, on enfle notre jean préféré (coupe 501 de préférence), et on l'associe avec de l'une ces pièces irrésistiblement casuels. C'est cool, c'est moderne et les grands noms du street-style ne jurent plus que par ce combo inspiré de la culture urbaine.

Source : <https://www.elle.fr/Mode/Les-conseils-mode/5-astuces-pour-boosteur-son-look-3452762>.

Exemple 101 :

Pour twister vos sneakers, on vous propose de fabriquer une barrette étoilée très simple à réaliser... et à clipser ! Munissez-vous de feutrine, de tissu thermocollant pailleté et d'un fer à repasser et c'est parti pour une séance de customisation de baskets !

Source : <https://www.elle.fr/Mode/DIY-mode/Customiser-basket-2948420>.

Exemple 102 :

On se twiste tout seul, si l'on a le génie de savoir décaler ce qu'on porte. Jean Rochefort, par exemple, excellait à associer smoking et baskets. Le nabab Gianni Agnelli portait ses ceintures avec la boucle sur la hanche et ses montres sur la manche de ses chemises. Jane Birkin tirait sur les cols de ses pulls. Mais pour celles et ceux qui ne sont pas si doués à ambiancer les habits, la mode a inventé le « prêt-à-twister » : le vêtement, dès sa conception, contient ce léger décalage qui fera toute la différence.

Source : <https://www.nouvelobs.com/o/20221204.OBS66716/qu-est-ce-que-le-twist-en-mode.html>.

UNBOXER (v. unbox)

Voir FAIRE UN UNBOXING.

Exemple 103 :

Source : <https://vm.tiktok.com/ZNdpVkM5k/>.

Exemple 104 :

Source : <https://vm.tiktok.com/ZNdpVkM5k/>.

Exemple 105 :

Source : <https://www.youtube.com/watch?v=AFheT9embsQ>.

UPCYCLER (v. *to upcycle*)

Transformer des vêtements existants ou des matériaux textiles usagés en nouveaux éléments de garde-robe.

Exemple 106 :

Source : <https://vm.tiktok.com/ZNdpVXmjN/>.

Exemple 107 :

En mode, upcycler pour mieux créer

Apparu en 1994 dans la bouche d'un architecte allemand, le terme « upcycling » désigne l'art de faire du neuf avec du vieux. Le créateur belge Martin Margiela fut l'un des pionniers de cette tendance aujourd'hui synonyme d'une mode plus responsable.

Source : https://www.lemonde.fr/m-styles/article/2024/03/21/en-mode-upcycler-pour-mieux-creer_6223207_4497319.html.

Exemple 108 :

Source : <https://vm.tiktok.com/ZNdpqJFpx/>.

UPGRADER (v. to upgrade)

Élever généralement le niveau stylistique en se fondant sur de nouvelles combinaisons, des détails réfléchis ou des accessoires spectaculaires.

Exemple 109 :

Avec ces 5 astuces, vous devriez **réussir à upgrader votre style en optimisant ce que vous avez déjà dans votre garde-robe**. L'objectif n'est pas d'aller chercher de la nouveauté mais bien d'optimiser ce que vous avez déjà. Vous pouvez retrouver toutes les images qui illustrent mes conseils sur [Pinterest](#) pour vous donner plus d'idées.

Source : <https://agence-pause.com/astuces-pour-upgrader-votre-style/>.

Exemple 110 :

"Son design emblématique combine confort et style rétro, avec le logo « N » classique sur les flancs. Elle est équipée d'une semelle intermédiaire en mousse ABZORB pour une sensation de légèreté et de réactivité, tandis que la semelle extérieure en caoutchouc assure une adhérence optimale", indique le communiqué. Comment les porter ? Ce qui est bien avec ce modèle sportif, c'est qu'il upgrader toutes vos tenues, même les plus classiques. On les imagine avec un jean large et un simple tee-shirt, ou alors avec un ensemble pantalon/blazer oversize. Elles sont aussi superbes avec des chaussettes hautes et un bermuda en jean qui s'impose comme un basique de l'été 2025. On les adore dans tous les coloris, alors pourquoi s'en priver ?

Source : <https://www.aufeminin.com/tendances/la-samba-c-est-definitivement-fini-voici-les-baskets-les-plus-tendance-de-l-ete-2025-en-france-selon-une-etude-s4112913.html>.

Exemple 111 :

12 astuces pour upgrader son look comme une pro ce printemps

12 astuces pour upgrader son look comme une pro ce printemps - © FrenchyStyle.com

 VOIR LA GALERIE >

 SAUVEGARDER

Souvent un détail ou une attitude suffisent pour mettre du printemps dans son look. Revue en forme de mise à jour.

Source : <https://www.elle.fr/Mode/Les-conseils-mode/12-astuces-pour-upgrader-son-look-comme-une-pro-ce-printemps>.

Index des entrées

ACCESSOIRISER	1
BOOSTER	2
BRANDER	4
BUZZER	6
CROPPER	8
CUSTOMISER	9
DÉGLAMOURISER	11
DESIGNER	12
DÉSINFLUENCER (SE)	14
DÉTOXIFIER	15
DROPPER	17
FAIRE DU LAYERING	19
FAIRE DU PATCHWORK	21
FAIRE LE BUZZ	23
FAIRE UN CUSTOM	25
FAIRE UN DROP	27
FAIRE UN/DU TIE AND DYE	28
FAIRE UN UNBOXING	30
FASHIONISER	32
FLASHER	33
GLAMOURISER	35
LOOKER (SE)	36
MATCHER	37
MIXER	39
PIMPER	40
REBRANDER	42
RELOOKER	44
RELOOKER (SE)	46
REVAMPER	47
SHOOTER	49
SHOPPER	51
SHOPPINGUER	52
STYLER	53
THRIFTER	55
TWISTER	57
UNBOXER	59
UPCYCLER	61
UPGRADER	63